

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

10.5281/zenodo.10026805

МАЛЫГИН Антон Игоревич
ведущий iOS разработчик, Cognition,
Грузия, Тбилиси

МНОГОПОТОЧНОСТЬ И СИНХРОНИЗАЦИЯ В SWIFT: ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

Аннотация. Swift представляет собой достаточно молодой, но при этом быстро развивающийся язык программирования, представленный компанией Apple в 2014 году. Он служит основой для создания инновационных приложений на платформах iOS и macOS. Этот язык программирования включил в себя лучшие практики из Objective-C, Python и C#, стремясь обеспечить программистам легкость в чтении и устойчивость к ошибкам.

Многопоточность в данном случае является ключевой характеристикой, позволяющей нескольким программам выполняться параллельно в нескольких потоках. Что в свою очередь открывает возможности для более эффективного использования ресурсов устройства и обеспечивает надежность кода. Разные языки программирования предоставляют различные подходы к обработке параллелизма. Например, в C# используется конструкция `async/await`, в то время как в Swift изначально предпочиталась работа с замыканиями для выполнения операций в отдельных потоках.

Однако, стоит отметить, что в последующих версиях Swift также была добавлена поддержка конструкции `async/await`. Исходно в Swift планировалась поддержка этой конструкции, но ее введение было отложено до следующего релиза. Вместо этого, на тот момент, использовался `Grand Central Dispatch (GCD)` – библиотека, разработанная Apple на основе `libdispatch` языка C. Ее задача – эффективно управлять потоками задач, распределяя их на доступные ядра процессора и обеспечивая параллельное выполнение.

В связи с чем в рамках данной статьи автор выделил целью изучение многопоточности и синхронизации в Swift как факторов оптимизации производительности. Для обеспечения данной цели в качестве методологической базы использовались разные научные журналы, статьи, специальная литература, мнения экспертов и ученых. Что в свою очередь позволило полноценно рассмотреть данную тему.

Ключевые слова: многопоточность, синхронизация, Swift, повышение производительности, оптимизация производительности.

Введение

Swift, является передовым языком программирования, который нашел свое применение в разработке приложений для iOS, macOS, watchOS и tvOS. Его популярность среди

разработчиков обусловлена высокой скоростью и интуитивной простотой. Но, несмотря на все его достоинства, производительность приложений на Swift требует особого внимания.

Рис. 1. Возможности использования Swift

Один из ключевых подходов – использование структур вместо классов. Swift предоставляет два основных типа объектов: классы и структуры. Если ваше приложение оперирует большим количеством объектов, рекомендуется предпочесть структуры классам. Структуры, как правило, занимают меньше места в памяти и обладают более высокой производительностью по сравнению с классами.

Еще один эффективный метод – использование «ленивой» инициализации. Этот процесс позволяет создавать объекты только в тот момент, когда они действительно необходимы в приложении. Такой подход помогает сэкономить память и ускорить выполнение приложения.

Для оптимизации процесса выполнения задач пригодится поддержка многопоточности в Swift. Разделение работы на небольшие задачи и их параллельное выполнение способствует увеличению скорости приложения, особенно при обработке больших объемов данных.

Помимо этого, правильный выбор коллекций имеет значение. Swift предоставляет различные типы коллекций, такие как массивы и словари. Однако использование оптимизированных вариантов, например, Set вместо массива для проверки существования элементов в коллекции, может значительно ускорить выполнение приложения.

Наконец, использование функций высшего порядка – еще один способ повысить эффективность приложения. Swift поддерживает функции высшего порядка, позволяя передавать и возвращать функции как аргументы. Этот подход особенно полезен при работе с большими объемами данных, ускоряя процессы обработки.

Используя данные методы оптимизации на практике, можно создать высокопроизводительные приложения на Swift, удовлетворяя потребности пользователей в быстрой и надежной работе [2].

1. Принцип многопоточности

Многопоточность в Swift представляет собой эффективный метод для параллельного выполнения задач. Этот подход использует несколько потоков выполнения, что позволяет задачам выполняться одновременно, не блокируя основной поток. Эта техника особенно важна в приложениях, где требуется синхронное выполнение различных задач.

Кроме того, Swift предоставляет механизм качества обслуживания (QoS), который позволяет разработчикам управлять приоритетами задач. Назначая разные уровни приоритета различным задачам, можно гарантировать, что важные задачи выполняются в первую очередь, обеспечивая эффективное функционирование приложения.

Интегрирование многопоточности и QoS в приложениях с таймерами является ключевым подходом для оптимизации работы. Создание фоновых потоков с использованием DispatchQueue и назначение высокого уровня QoS задачам с высоким приоритетом позволяют функциям выполняться параллельно без привлечения основного потока.

Более того, использование нескольких таймеров в разных потоках обеспечивает согласованное выполнение задач с разными интервалами. Этот метод позволяет разработчикам гарантировать совместное выполнение задач, предотвращая их взаимное влияние.

Таким образом, сочетание многопоточности и QoS в Swift не только обеспечивает эффективное выполнение задач, но и гарантирует

оптимальную производительность приложений, особенно в ситуациях, требующих точного согласования временных интервалов и высокой степени параллелизма [3].

Также следует поговорить о возможностях функций многопоточности в Swift.

1 Async функции, в случае необходимости отмечайте функции ключевым словом `async`, необходимым для обозначения асинхронной работы, что в свою очередь позволит использовать `await` внутри функции.

```
func fetchData() async -> Data {
    let data = await downloadDataFromNetwork()
    return data
}
```

Рис. 2. Пример использования функции Async

2 Использование функции `await` возможно для ожидания завершения и получения результата.

3 Процесс создания и последующего выполнения задач. Для этого следует применять тип

`task`, в целях создания и последующего выполнения параллельных задач, которые могут быть структурированы для одновременного или последовательного выполнения.

```
Task {
    let result = await performLongRunningTask()
    // Обработка результата
}
```

Рис. 3. Пример использования функции task

4 Возможно также использование структурированной конструкции параллелизма при

помощи функции `TaskGroups`, для группировки и управления параллельными задачами.

```
let results = await Task.withGroup {
    for item in items {
        group.addTask {
            return await processItem(item)
        }
    }
}
```

Рис. 4. Пример использования функции TaskGroups

5 Для того, чтобы обработать отмену задачи необходимо использовать функцию `Task.cancel()` или `Task.isCancelled`

6 В целях создания классов и структур можно применять функцию `actor`

```
actor SharedResource {
    var data: Int = 0
    func modifyData(newValue: Int) {
        data = newValue
    }
}
```

Рис. 5. Пример использования функции actor

В случае возникновения ошибок и исключений для их устранения можно использовать

асинхронные функции, при помощи механизмов обработки ошибок Swift [5].

```
func fetchData() async throws -> Data {
    if let data = await try? downloadDataFromNetwork() {
        return data
    } else {
        throw MyError.dataFetchFailed
    }
}
```

Рис. 6. Пример использования функций для обработки ошибок и исключений

2. Синхронизация в Swift

Синхронизацию в Swift можно выполнить с использованием блокировки. Блокировки могут быть использованы для предотвращения одновременного доступа к общим данным несколькими потоками выполнения. В Swift

блокировка может быть выполнена с использованием конструкции `synchronized` или `NSLock`.

Для использования `synchronized` нужно выполнить следующую конструкцию, которая будет представлена на рисунке 1.

```
1 | synchronized(lockObj) {
2 |     // Critical section of code
3 | }
```

Рис. 7. Конструкция для использования синхронизации в Swift

где `lockObj` – объект блокировки.

Также можно использовать `NSLock`, в данном случае необходимо создать экземпляр объекта `NSLock`, который будет использоваться

как блокировка, и затем вызвать `lock()` и `unlock()` перед и после критической секции кода, соответственно [5]:

```
1 | let myLock = NSLock()
2 |
3 | myLock.lock()
4 | // Critical section of code
5 | myLock.unlock()
```

Рис. 8. Конструкция использования NSLock в Swift

Заключение

Таким образом оптимизация производительности приложений на Swift – это сложный процесс, который требует знаний и опыта в программировании. Однако, используя информацию, представленную в статье возможно существенно ускорить работу приложения. Используя многопоточность и качество обслуживания (QoS), разработчики могут добиться значительного повышения производительности и гарантировать, что задачи выполняются с соответствующим уровнем приоритета.

В целом Swift предоставляет множество инструментов и методик, которые можно использовать для оптимизации приложений с таймером, позволяя разработчикам создавать эффективные и отзывчивые приложения, отвечающие потребностям их пользователей.

Литература

1. Антонов, В. А. Многопоточность в языке Swift / В. А. Антонов. – Текст : непосредственный // Молодой ученый. 2021. № 12 (354). С. 15-18.

2. Оптимизация производительности приложений на Swift .[Электронный ресурс] Режим доступа: <https://qaa-engineer.ru/optimizacziya-proizvoditelnosti-prilozhenij-na-swift/>. – (дата обращения 02.10.2023).

3. Maximizing Efficiency in Timer Applications with Multithreading and QoS in Swift.[Электронный ресурс] Режим доступа: <https://en.anyquestion.info/a/maximizing-efficiency-in-timer-applications-with-multithreading-and-qos-in-swift>. – (дата обращения 02.10.2023).

4. Руководство по Использованию Многопоточности в Swift [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://habr.com/ru/articles/761980/>. – (дата обращения 02.10.2023).

5. Как работать с синхронизацией в Swift? [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://qaa-engineer.ru/kak-rabotat-s-sinhronizacziej-v-swift/>. – (дата обращения 02.10.2023).

Malygin Anton

Senior iOS Developer, Cogni, Georgia, Tbilisi

MULTITHREADING AND SYNCHRONIZATION IN SWIFT: PERFORMANCE OPTIMIZATION

Abstract. *Swift is a fairly young, but rapidly developing programming language introduced by Apple in 2014. It serves as the basis for creating innovative applications on iOS and macOS platforms. This programming language has incorporated the best practices from Objective-C, Python and C#, aiming to provide programmers with ease of reading and error tolerance.*

Multithreading in this case is a key characteristic that allows multiple programs to be executed in parallel in multiple threads. This, in turn, opens up opportunities for more efficient use of device resources and ensures the reliability of the code. Different programming languages provide different approaches to concurrency processing. For example, C# uses the async/await construct, while Swift initially preferred working with closures to perform operations in separate threads.

However, it is worth noting that in subsequent versions of Swift, support for the async/await construct was also added. Initially, Swift planned to support this design, but its introduction was postponed until the next release. Instead, at that time, Grand Central Dispatch (GCD) was used, a library developed by Apple based on libdispatch of the C language. Its task is to efficiently manage task flows, distributing them to available processor cores and ensuring parallel execution.

In this connection, within the framework of this article, the author has singled out the purpose of studying multithreading and synchronization in Swift as factors of performance optimization. To achieve this goal, various scientific journals, articles, special literature, opinions of experts and scientists were used as a methodological basis. Which in turn allowed us to fully consider this topic.

Keywords: *multithreading, synchronization, Swift, performance improvement, performance optimization.*